

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ГИЁХВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИНИ, УЛАРИНИНГ АНАЛОГЛАРИНИ ЁКИ ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИ НОҚОНУНИЙ МУАМАЛАСИГА ҚАРШИ КУРАШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Жўраев Шохрух Усмонович

ИИБ Академияси магистранти, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10553941>

Бугун дунёда жамоат тартиби ва хавфсизлигини сифатли таъминлаш тизими иқтисодий жиҳатдан қудратли мамлакатлардагина яратилган. Бунинг сабаби шундаки, жамоат тартиби ва хавфсизлигини сифатли таъминлаш учун самарали ишлар амалга оширилмоқда.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)нинг гиёхванд воситалар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси маълумотларига кўра, 2021 йилда Афғонистонда 6800 тонна опиум етиштирилган бўлиб, уни қайта ишлаш натижасида 320 тоннадан зиёд героин олинган бўлиши мумкин. Гиёхванд воситалар индустрияси кўлами ҳақида гапирилганда, Афғонистонда ҳар йили бундай воситалар етиштирувчи барча бошқа мамлакатлар улушидан кўпроқ маҳсулот етиштирилади. Ҳисоботга кўра, 2021 йилда Афғонистон опиятлар3 савдосидан 1,8 млрд доллардан 2,7 млрд долларгача миқдорда даромад олган. Ўз навбатида, гиёхвандлик воситаларини ноқонуний ўтказишга оид қайд этилган жиноятлар миқдори 30,6 фоизга (1751 тадан, 2287 тагача), бу каби жиноятларни содир этган шахсларнинг сони эса 6 фоизга, шу жумладан, бунда чет эл фуқароларининг улуши 19,2 фоизга ошган. Олиб қўйилган гиёхванд воситаларнинг умумий миқдори 21,9 фоизга (2020 йилда 48776,9 тонна, 2021 йилда 59458,9 тонна) шу жумладан героин 82,1 фоизга ва опий 41,5 фоизга ошган4. “Энг ачинарлиси, гиёхвандлик оғир жиноятларнинг содир этилишига, оилалар ва миллат генофондининг бузилишига сабаб бўлмоқда. Статистик маълумотларга кўра дунёда 500 миллиондан ортиқ одам гиёхвандлик дардига йўлиққан. Унинг аксарият қисмини 30 ёшгача бўлганлар ташкил этмоқда. Бунинг оқибатида ҳар йили 200 мингдан ортиқ киши ҳаётдан кўз юмади. Шу билан бирга, жаҳонда содир этилаётган жиноятларнинг 57 фоизи гиёхвандлар ҳиссасига тўғри келади”¹

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятининг кўриниши сифатида ТҚФни амалга ошириш механизми очиб берилмаган ҳолда бир қатор қонунчилик

¹ Очиллов И. Гиёхвандлик воситаларини ноқонуний ўтказишга қарши курашнинг ҳуқуқий асослари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 18-24.

хужжатларида, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (эски тахрирининг 121-моддаси), Жиноят-процессуал кодекси (эски тахрирининг 339- моддаси) “Прокуратура тўғрисида”ги (4, 8, 28 ва 31-моддалар), “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги (4-модда биринчи қисми), “Давлат божхона хизмати тўғрисида”ги (7-модда) қонунлар, Жиноят ижроия кодекси (68-модда) ва бошқаларда акс эттирилган эди.

Ўзбекистон Республикасининг “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги Қонуни гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлишига оид ижтимоий муносабатларни тартибга солиди ҳамда уларнинг қонунга хилоф равишда муомалада бўлишига монелик қилиш, фуқаролар соғлиғини сақлаш ҳамда жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлашни мақсад қилиб қўядиб. Унинг 3-моддасида гиёҳвандлик (наркотик) воситалари, психотроп моддалар, прекурсорлар ва гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг аналоглари асосий тушунчаларга тегишли таърифлар берилган. Қонуннинг 6-моддасида кўра, Ўзбекистон Республикасида гиёҳвандлик воситаларининг муомалада бўлиши билан боғлиқ фаолиятнинг асосий турлари: гиёҳвандлик воситаларини олиб кириш (олиб чиқиш), тақсимлаш, ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, тайёрлаш, йўқ қилиш, шунингдек таркибида гиёҳвандлик моддаси бўлган ўсимликларни етиштириш давлат монополияси ҳисобланади. Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни олиб киришга (олиб чиқишга) лицензия, шунингдек, олиб кириш (олиб чиқиш) ҳуқуқи тўғрисида махсус ваколатли орган томонидан бериладиган сертификат бўлган тақдирда йўл қўйилади. Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни махсус ваколатли орган рухсатсиз Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали транзит тарзида ўтказиш тақиқланади. Ушбу талаблар бузилган тақдирда гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорлар қонунчиликка мувофиқ мусодара этилади (12-модда)².

Шу ўринда, ҳар бир давлатнинг ривожини сингдирувчи ёшларнинг келажагини барбод қилувчи асосий кушанда бу гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддалар ҳисобланади. Шу боис, ушбу мақолада муоллифлар айнан шу мавзудаги ҳуқуқбузарликни ёритишни мақсад қилганлар. Жумладан, МЖТКнинг 56-

² Очиллов И. Гиёҳвандлик воситаларини ноқонуний ўтказишга қарши курашнинг ҳуқуқий асослари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 18-24.

моддаси Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни оз миқдорда ғайриқонуний равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш деб номланиб, мазкур модданинг дизпазициясида қуйидагича қоида мавжуд бўлиб, бу “Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай оз миқдорда ғайриқонуний равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш —гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни мусодара қилиб, базавий ҳисоблаш миқдорининг бир бараваридан икки бараваригача миқдорда жарима солишга ёхуд гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни мусодара қилиб, ўн беш суткагача муддатга маъмурий қамоқ жазосига сабаб бўлади³.

Ички ишлар органларида тезкор-қидирув фаолиятини тартибга солувчи айрим чет давлатларнинг қонунларини ўрганишда асосан тезкор-қидирув фаолиятини тартибга солишда муҳим манба ҳисобланган кодекслаштирилган қонунларнинг мазмун-моҳиятини ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Жумладан, Украина “Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисида”ги кодексида гиёҳвандлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлардан:гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламасдан оз миқдорда ноқонуний ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш ва жўнатиш (44-м); гиёҳвандлик билан касалланган шахснинг гиёҳвандлик мастлик ҳолати борлиги учун тиббий кўриқдан ёки гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни истеъмол қилган шахснинг тиббий кўриқдан бош тортиши (44¹-м);⁴

Тожикистон Республикасининг “Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисида”ги кодексида гиёҳвандлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар: тақиқланган гиёҳвандлик ўсимликларни ноқонуний етиштириш (127-м); гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни уларнинг аналогларини, прекурсорларини ўтказиш мақсадини кўзламасдан ноқонуний ишлаб чиқариш, қайта ишлаш, сақлаш, ташиш ва жўнатиш, жиноят аломати бўлмаган ҳолда ўтказиш(128-м); гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки прекурсорларни тарғиб қилиш(131-м); жиноят белгилари бўлмаган ҳолда

³ Қушбоқов Ш., Турниёзов Ж. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни оз миқдорда ғайриқонуний равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш ҳуқуқбузарлигини олдини олишда айрим мулоҳазалар //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 73-77.

⁴ Бобомуродов Ф. Б. Ички ишлар органларида тезкор-қидирув фаолиятини маъмурий-ҳуқуқий таъминлаш: хориж ва ўзбекистон қонунчилиги нормаларининг қиёсий таҳлили //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 47-54.

таркибида гиёҳванд моддалар бўлган ўсимликларни экиш ва ўстириш(261-м); терроризм ва экстремизмга оид ҳуқуқбузарликлар: тақиқланган материал-ларни, адабиётларни ишлаб чиқариш сақлаш ва тарқатиш(374-м)⁵;

Озарбайжон Республикасининг “Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисида”ги кодексида гиёҳвандлик билан боғлиқ ҳуқуқбузар-ликлар: гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни шахсий истеъмоли учун зарур бўлган миқдорда ўтказиш мақсадини кўзламасдан ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш, ноқонуний истеъмол қилиш (206-м); гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ноқонуний ишлаб чиқариш ва қайта ишлашда фойдаланиш учун озгинадан кам миқдорда гиёҳвандлик воситаси ёки психотроп моддаларни ишлаб чиқариш, тайёрлаш, сақлаш, ташиш, жўнатиш; гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламасдан ўз ихтиёри билан топширган шахс маъмурий жавобгарликка тортилмаслиги(206¹ - м); таркибида гиёҳвандлик моддалари бўлган ўсимликларни оз миқдорда ноқонуний етиштириш(208-м).

Юқорида қайд этилган ҳуқуқий асослар ва хориж тажрибасидан келиб чиқиб, гиёҳвандлик воситаларини ноқонуний ўтказишга қарши курашишда тезкор бўлинмалар фаолиятини тартибга солиш ҳамда уларнинг ўзаро ва бошқа органлар билан ҳамкорлигини ташкил этиш вазифасини ҳал этишга қаратилган. Шу боис, тезкор бўлинмаларнинг мазкур соҳадаги фаолиятининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш ва бу борадаги ҳамкорлик самарадорлигини янада ошириш масалалари ҳозирги кундаги долзарб вазифалар қаторига киради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Очиллов И. Гиёҳвандлик воситаларини ноқонуний ўтказишга қарши курашнинг ҳуқуқий асослари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 18-24.
2. Қушбоқов Ш., Турниёзов Ж. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни оз миқдорда ғайриқонуний равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш ҳуқуқбузарлигини олдини олишда айрим мулоҳазалар //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 73-77.
3. Бобомуродов Ф. Б. Ички ишлар органларида тезкор-қидирув фаолиятини маъмурий-ҳуқуқий таъминлаш: хориж ва ўзбекистон

⁵ Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях от 31 декабря 2008 года № 455 // Электрон манба: continent-online.com (мурожаат вақти: 22.11.2022).

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

қонунчилиги нормаларининг қиёсий таҳлили //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 47-54.

4. Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях от 31 декабря 2008 года № 455 // Электрон манба: continent-online.com (мурожаат вақти: 22.11.2022).